

**TEXNOLOGIYA TA'LIM DARSLARIDA O'QUVCHILARNING
O'ZLASHTIRISH FAOLLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION
METODOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Shodmonov Mirzabek Xoliq o'g'li

*Jizzax davlat pedagogika institute, Texnologik ta'lim
mutaxassisligi 1-kurs magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya darslarida o'quvchilarning o'zlashtirish faolligini oshirishning innovatsion metodologik va asoslarini takomillashtirish masalalari atroflicha yoritib berilgan. Bundan tashqari, texnologiya darslarining hayotimizda tutgan o'rni va texnologiya darslarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya darslari, innovatsion texnologiya, pedagogik texnologiya, dizayn, metod, uslub.

Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoev o'zlarining “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz” deb nomlangan asarlarida ta'lim va tarbiya borasida “Afsuski, aksariyat ta'lim muassasalarida ta'lim sifati xalqaro mezonlarga va real iqtisodiy talablarga javob bermaydi” deb ta'kidlaganlar .

Bugungi globallashuv asrining ta'lim tizimini axborot kommunikatsiya vositalari va zamonaviy texnika-texnologiyalarsiz rivojlantirib bo'lmaydi. Hozirda ta'lim tizimini sifatli tashkil etishda, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan keng foydalanish kequsida malakali kadrlar tayyorlashda o'zining samarali natijasini beradi. Zero, fan va texnikada qandaydir yangiliklarga erishishda uning tub mohiyatini tushunish uchun samarali natijasiga ega bo'lgan axborot kommunikatsiya vositalari va zamonaviy texnika-texnologiyalari asosida yuqori darajadagi namunali darslarni tashkil qilish bugungi kun zamonaviy pedagogikaning

muhim jihati hisoblanadi. Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida oʻquvchilarni aqliy va jismoniy mehnat turlari, jarayonlari hamda kasblar bilan tanishtirish, ularda dastlabki bilim, mehnat koʻnikmalari, malakalarini, mehnatga qiziqish hamda mehnatsevarlikni shakllantirish, mehnat va kasblarni qadrlashga, ularning ahamiyatini tushunishga oʻrgatish hamda jamiyat va shaxs farovonligi yoʻlida yashash manbai boʻlgan mehnat faoliyatiga qoʻshilishlariga imkon beruvchi shaxsiy sifat va tafakkurlarini rivojlantirish, qiziqishi, mayl va qobiliyatiga xos kasb-hunar tanlashiga zamin yaratish texnologiya fanining asosiy maqsadi hisoblanadi.

Maʼlumki, umumiy oʻrta taʼlim maktablarida texnologik taʼlim darslarining toʻla – toʻkis amalga oshirilishi oʻquvchilarning texnika va texnologiyaning sifati haqida mashgʻulotlarni tashkil etish va oʻtkazish usullariga koʻp jihatdan bogʻliq.

Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida texnologik taʼlim mashgʻulotlarini sifatini oshirish shuning uchun ham zarurki, fan – texnika taraqqiyoti sharoitida insonning mehnat sharoitlarini takomillashtirishga boʻlgan talablar kun sayin oshib bormoqda. Shuning uchun ham pedagog va uslubchilarning taʼlim jarayonida interfaol holatlarni vujudga keltirish, dars, mashgʻulotlar jarayonida oʻqitishning usullaridan foydalanishning yoʻllarini takomillashtirish masalasiga tobora qiziqish ortib bormoqda. Oʻquv jarayonining sifati koʻp omillarga bogʻliq boʻlib, ular orasida oʻquvchilarga amaliy koʻnikma va mehnat malakalarini berish usullari muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, amaliy mashgʻulotlardagi oʻqitish usullarini toʻgʻri tanlash oʻquvchilar tomonidan bilim, koʻnikma va mehnat malakalarini chuqur oʻzlashtirishga, mustaqil, ijodiy fikrlashning shakllanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Amaliy mashgʻulotlarda oʻqitish usullarini tanlashda turli sharoitlar, yaʼni olib borilayotgan mashgʻulotning oʻziga xos xususiyati, oʻquvchilarning yoki individual va fiziologik xususiyatlari, dastlabki tayyorgarlik darajasi kabi bir qator xususiyatlar inobatga olinadi.

Tabiiyki, texnologik taʼlim fani oʻqituvchi mashgʻulotga tayyorgarlik koʻrish paytida amaliy mashgʻulot uchun qaysi oʻqitish usuli mos keladi?, mashgʻulot vazifalarini qaysi usullar bilan samarali yechish mumkin? -degan savollar tugʻiladi.

Bunda o'z tajribalarimizga ko'ra texnologik ta'lim dars-mashg'ulotlarining o'ziga xosligini inobatga olib o'quvchilar amaliy ishini tashkil etishda ta'lim texnologiyalariga asoslansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Dars, o'qitish jarayonida o'quvchilarga olib borayotgan faoliyatlarini tartibga solish, ishga oid qoidalarni yig'ish buyumning (predmetning) natijaviy (texnologik jarayon tadbiquidan so'ng) ko'rinishni his qilish orqali rejalashtirishni odatlantirib borish juda yaxshi natijalar beradi. Kuzatishlarimizdan shu narsa mu'lum bo'ldiki, ko'pgina o'quvchilar tayyorlayotgan buyumlarini xususiyatiga ko'ra kerak bo'ladigan asbob – uskuna va jihozlarni kerakligini oldindan ya'ni ishni bajarmasdan turib bilmaydilar. Bu narsalar albatta texnologik kartada tartib bilan berilgan lekin turmushda masalan, ta'mirlash ishlarida kerak bo'ladigan asbob, jihozlarni va boshqa mehnat faoliyatlarini bajarishni texnologik kartalari berilmagan. O'quvchilarga bajarayotgan ishlarini rejalashtirish, ularga kerakli asbob-uskuna, jihozlarni taxt qilishni texnologik karta tuzish orqali mehnatni ilmiy tashkil qilishga o'rgatish muhim. Buning uchun amaliy faoliyatni e'tiborga olish molik.

Amaliy faoliyatning tarkibiy qismlari:

- amaliy ish vazifasini aniqlash, uning mohiyatini o'rganish;
- amaliy ishning loyihalash;
- ish ob'ekti va barcha ish qurollarini tayyorlash;
- vazifalarni hal qilishga yo'naltirilgan faol harakatni boshqarish.
- o'z-o'zini nazorat qilish va boshqarishni hamda baholashni amalga oshirish.

Texnologik ta'lim o'qituvchisi tomonidan bir qator vazifalar amalga oshirilsa ta'lim sifati va samarasi yuqori ko'rsatkichlarga ko'tarilishi shubhasiz. Ular ishni quyidagicha tartibga solishi zarurligiga o'z tasiyalarimizni beramiz:

- zamonaviy ilg'or texnik vositalar yordamida noan'anaviy usullardan foydalanish mazmunini tushuntirishni yo'lga qo'yish;
- noan'anaviy dars mazmuni, syujeti, maqsadi va vazifalari, bosqichlari, borishi va qoidalarni bilishi;

-o'quvchilarni texnologik ta'lim bo'yicha ta'lim texnologiyalarini qo'llashga oid dars jarayonida o'zini-o'zi nazorat qilishga erishish;

-texnologik ta'lim bo'yicha o'qitishning ta'lim texnologiyalarida olib borilgan darsga rahbarlik qilishni, dars jarayonida o'qituvchi o'zi ham hakam yoki kuzatuvchi sifatida qatnashishi va faol o'quvchilarni jalb etishi;

-ta'lim texnologiyalaridan foydalanib olib boriladigan dars jarayonida o'qituvchining o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishi;

-o'tkazilgan ta'lim texnologiyalari tadbiq etilgan darsni muhokama qilish;

-qo'yilgan vazifalar bo'yicha ta'lim texnologiyalari asosida o'tkazilgan dars natijalari, qatnashchilari harakatini baholash va ularni rag'batlantirish;

-texnologik ta'lim fanidan olib boriladigan darslarda o'qitishning noan'anaviy usullaridan foydalanishga oid darslarni tashkil etish va o'tqazishda o'quvchilarni milliy istiqlol ruhida tarbiyalashdagi samaradorligini pedagogik tahlil qilib borishdan iborat.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Satbayeva «Mehnat va uni o'qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.
2. Mavlonova R. A., Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Mehnat va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. T.; TDPU. 2007-yil.
3. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaquiova A.K. “Texnologiya” 2-sinf darsligi. T. ; “Sharq” . 2018-yil10
4. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaqulova A.K. Mehnat ta'limi 3-sinf darsligi. T. : “Sharq” . 2016-yil